

NUTQ BO‘LAJAK O‘QITUVCHI MUOMALA MADANIYATINING ASOSI SIFATIDA

Tadjiyeva Nodira Yusupjanovna

Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029619>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘qituvchi nutqining pedagogik ahamiyati, madaniy jihatlari, nutq ohangi va mazmuning o‘quvchiga pedagogik-psixologik ta’siri haqida ma’lumot beriladi. Shuningdek o‘qituvchi nutqida so‘zlar, sintaktik iboralar, ohangning ifodaliligi va uyg‘unligini ta’minlashning muhimligi asoslanib, nutuqni boyitishning pedagogik vositalari haqida fikrlar taqdim etiladi hamda utq o‘qituvchi muomala madaniyatining asosi ekanligiga oid ilmiy yondashuvlarning mazmuni ochib beriladi.*

***Tayanch so‘zlar:** bo‘lajak o‘qituvchi, muomala madaniyati, nutq, muloqot, nutqiy ko‘nikmalar, nutqni boyitish, o‘quv materialli, nutqqa oid buzilishlar.*

O‘qituvchi nutqning ifodaliligi o‘quvchilarning diqqat – e’tiborini o‘ziga jalb qilish imkonini beradi. Ekspressiv va ahamiyatsiz nutq odatiy muloqot jarayonida so‘z boyligi tarkibidan ajratib olinadi. Bunday nutq o‘zining ohangi va tarkibiga ega bo‘lib, o‘quvchilar uchun qiziqarli bo‘lmaydi. Ifadalilik har doim noodatiy va kutilmagan shaklda namoyon bo‘ladi. O‘qituvchi ham o‘quvchilar uchun ham nutq ohangini to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega. O‘zaro so‘zlashuv jarayonida muloqot usulini belgilaydi. So‘zlashuv ohangi bilan bog‘liq holda aksariyat hollarda birgina so‘z va ibora muloqot uslubini belgilaydi. ma’lumki, nutqning ko‘plab ohanglari mavjud: achinarli darajadagi ulug‘vorlik ohangi, oddiy nutq ohangi, marosimlarga xos bo‘lgan nutq ohangi. Taniqli mutaxassis Shouning ta’kidlashicha, ha va yo‘q so‘zlaridan har birini ifodalashning 50 tadan usullari mavjud. Ulardan har biri turlicha ma’no ifodalaydi. Shuning uchun ham o‘quvchilarga nafaqat axborotlar, ularni taqdim etish usuli ham ta’sir etadi. Masalan, o‘qituvchi tovushining nihoyatda balandligi tufayli o‘quvchilar uning nutqini uzoq vaqt qabul qila olmaydilar. Ularda o‘qituvchi nitqidan toliqish, uni tinglash jarayonida bezovtalik vujudga keladi. O‘qituvchi tovushining nihoyatda pastligi ham o‘quvchilarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Chunki ular bunday nutq ohangidan tezgina toliqib, o‘qituvchini tinglashni istamaydilar.

O‘qituvchi nutqning boyligi o‘quvchilarga axborotlarni taqdim etishda alohida imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Uning o‘ziga xos jihati ifodalangan nutqning o‘quvchilar ongiga tez ta’sir ko‘rsatishidadir. Chunki bunday o‘qituvchilarning nutqi rang-barang bo‘ladi. Mazkur nutqda so‘zlar, sintaktik iboralar va ohangning ifodaliligi va uyg‘unligi ta’minlanadi. O‘qituvchi nutqining qashshoqligi o‘quv jarayoni samaradorligini pasaytiradi. Bir xil maromda, bir xil shaklda hamda zerikarli nutq o‘quvchilarni toliqtiradi. O‘quv materiallarini qabul qilish imkoniyatlarini pasaytiradi. O‘qituvchi nutqining boyligi o‘quvchilar nutqida so‘zlarning ko‘payishi, uni tushunish imkoniyatining ko‘payishiga asos bo‘ladi. So‘z birikmalari va gaplar zaxirasining ko‘payishiga olib keladi. Nutq faoliyati ko‘nikmalarining rivojlanishini ta’minlaydi. Ularga tushuntirish, bahslashish, ishontirish, fikrlashdagi o‘ziga xoslikni namoyon etish kabilar shular jumlasidandir. O‘qituvchi nutqining boyligi, maqollar, iboralar, hikmatli so‘zlar, aytimlar va ko‘tarinki iboralardan o‘rinli foydalanish imkonini

beradi. Bo‘lajak o‘qituvchi nutqining sofliги muomala madaniyatining asosini tashkil etadi. U ikki yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

- a) muaomala madaniyatining badiiy nutq bilan munosabati;
- b) muomalaning axloqiy mezonlari bilan o‘zaro munosabati orqali ifodalanadi.

Sof nutqda begona adabiy nutq elementlari ifodalanmaydi. Azaldan ajdodlarimiz nutqning sofliги uchun kurashganlar. Nutqning sofliги, adabiy til me‘yorlari doirasida bo‘lishi o‘qituvchining muomala-muloqot madaniyati uchun nihoyatda zarur hisoblanadi. O‘qituvchining nutqi axloqiy me‘yorlardan chekinmasligi kerak. Nutqdagi dastlabki xatolar muomala madaniyatining axloqiy me‘yorlarda chetga chiqishiga asos bo‘ladi. Ketma-ket xatolarga yo‘l qo‘yish esa nutqda noodatiy, axloqqa zid so‘zlar ko‘payib, o‘qituvchining axloq-odob me‘yorlardan chetga chiqishiga sababchi bo‘ladi. Bu esa o‘z navbatida, o‘quvchilarning ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘qituvchilar bilan o‘quvchilar orasida o‘zaro bir-birini tushunmaslik, kichik qarama-qarshiliklar va ziddiyatlarning vujudga kelishiga asos yaratadi.

Muomala madaniyati nutqdan turli-tuman tilga oid buzilishlar va yot holatlarning bartaraf etilishiga xizmat qiladi. Bu quyidagilarda o‘z ifodasini topadi:

1. Shevaga xos so‘zlar - mahalliy so‘zlashuv nutqiga xos bo‘lgan iboralar.
2. Varvarizmlar - xorijiy tilga oid so‘zlardan o‘rinsiz foydalanish.
3. Jargonlarni qo‘llash - jargon xarakteridagi turli so‘zlar, noo‘rin iboralardan noo‘rin foydalanish. Yopiq guruhlar va jamoalar uchun qo‘llaniladigan nutq tarmoqlari.
4. Vulgar so‘zlar – so‘z va iboralar, voqealar va buyumlarni qo‘pol shaklda ifodalovchi so‘zlar.
5. Nutqning buzilishiga olib keladigan zararli so‘zlar – qayta-qayta takrorlanadigan so‘zlar, hech qanaqa ma‘lumot yetkazish imkoniyatiga ega bo‘lmagan, aksincha, nutqni murakkablashtiradigan so‘z va iboralar.
6. Byurokratiyaga oid so‘zlar – nutqiy shtamplar, ishchan uslub uchun xos bo‘lgan so‘zlar va iboralar hamda boshqa til uslubi uchun qabul qilinmaydigan tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan ba‘zi so‘zlar fikrning borishi, nutqning uslubiy bo‘yoqdorligi bilan bog‘liq holda o‘qituvchilar nutqida ham qo‘llaniladi. Lekin, muomala madaniyati talablariga ko‘ra pedagoglar ushbu so‘zlarni qo‘llashdan saqlanishlari talab qilinadi. Umuman, o‘qituvchi o‘z nutqiga extiyotkorlik bilan yondashishi, ularning kasbiy faoliyatidan kelib chiqqan holda taqozo qilinadi. Kasbiy muomala jarayonida o‘qituvchilar yashash hududi bilan bog‘liq holda shevaga oid ayrim so‘zlarni ham qo‘llaydilar. Buni qayta-qayta tinglagan o‘quvchilar mazkur so‘zni aynan shunday qo‘llay boshlaydilar va ular adabiy til me‘yorlaridan chetga chiqadilar. Har qanday til hodisasi hayotdagi ijtimoiy voqelik bilan bog‘liq holda nutqda namoyon bo‘ladi. Biroq, bunday nutq har doim ham kasbiy madaniyat ifodasi bo‘lolmaydi. Shuning uchun ham o‘qituvchilar o‘quvchilar va ularning ota-onalari bilan muaomala-muloqotda to‘siqlarni vujudga keltirmasliklari lozim. O‘qituvchilar o‘z nutqlarini g‘aliz, tushunarsiz, mavhun, haqoratlovchi iboralar bilan to‘ldirmasliklari, o‘quvchilar, ularning ota-onalari, hamkasblari bilan muomala madaniyati talablari asosida muloqot o‘rnatishlari shaxslararo munosabatlarni barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki o‘qituvchi nutqida qo‘llanilgan har qanday salbiy ma‘nodagi so‘zlar, haqoratlovchi iboralar, uning o‘z muloqotdoshlariga nisbatan hurmatsizligini ko‘rsatadi.

O‘qituvchi nutqining pedagogik vaziyatlarga muvofiq kelishi o‘qituvchi nutq madaniyatining asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Bu til va nutq uslubi tushunchasi bilan bevosita bog‘liq. Turli nutq uslublarini qorishtirgan holda qo‘llash hamda nutq uslubiga rioya qilmaslik muomala madaniyatiga rioya etmaslikning ifodasi hisoblanadi. Aksariyat hollarda o‘qituvchilar sinonim so‘zlarning turlicha ma’no-mazmunga egaligini hisobga olmasdan turib, ularni qorishtirgan holda qo‘llaydilar. Bu esa o‘qituvchi nutqining buzilishiga olib keladi.

Nutqning maqsadga muvofiqligi, uning muloqot xarakteriga mos kelishi muayyan omillarga bog‘liq. Ular:

- a) kommunikatsiya jarayonining o‘ziga xosligiga;
- b) kommunikatsiyaning makon va zamon bilan bog‘liqligiga;
- v) muloqot vositalarining mavjudligi yoki mavjud emasligiga;
- g) muloqot jarayoni ishtirokchilarining soniga ko‘ra farqlanadi.

Shaxsning nutqiy ko‘nikmalari muomala-muloqot madaniyatining asosini tashkil qiladi. Har bir o‘qituvchi uchun nutq madaniyati asoslariga oid bilimlar nihoyatda zarur bo‘lib, uni o‘quvchilarga o‘rgatish alohida kasbiy mahorat va kommunikativ kompetensiyaga ega bo‘lishni talab qiladi.

O‘qituvchi dialog jarayonida har bir o‘quvchisiga e’tibor bilan yondasha olishi muhim ahamiyatga ega. U har doim o‘quvchilarining ko‘ziga mehr bilan qarashi, ularni nigohlari bilan qo‘llab-quvvatlashi, o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlariga pozitiv rux bag‘ishlaydi. O‘qituvchi o‘quvchilar dialog jarayonida qo‘shimcha ishlar bilan shug‘ullanmasligi, yan’ni, kitob varaqlamasligi, o‘quvchilarning daftoriga nigoh tashlamasligi lozim. O‘qituvchi har doim yuqori darajadagi muomala madaniyati, nutq odobiga rioya qilishi, o‘quvchilarning muloqot va o‘quv faoliyatida muvaffaqiyatga erishishlari, shaxslararo munosabatlarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishini anglab yetishi lozim. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar oliy pedagogik ta’lim jarayonida muomala madaniyatiga oid bilim, tarixiy va ijtimoiy tajribani puxta o‘zlashtirishlari talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Breeman, Linda D.; van Lier, Pol A. C.; Wubbels, Theo; и др. Effects of the Good Behavior Game on the Behavioral, Emotional, and Social Problems of Children With Psychiatric Disorders in Special Education Settings // JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS – USA. JUL 2016. Том: 18. Выпуск: 3. Стр.: 156-167. <http://webofscience.com>
2. Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т. Ўзбекистон, 1999. – 30 б.
3. Игнатенко, А.В. Информационная среда и развитие коммуникативных навыков младшего школьника // Начальная школа: журнал - 2013 .-№5 .- С. 58-60.
4. Назарова Х.П. Дидактические основы обеспечения коммуникативной грамотности учащихся начальных классов: автореф. канд. пед. наук. – Ташкент, 2000.- 21 с.
5. Safarova R.G. Computer-didactic support for the training of social sphere specialists at the university based on a cultural approach. International conference: Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them (PTLICISIWS-2022). 050009 Scopus, Web of Science indexed. <http://pubs.aip.org/aip/acp>

